

Dobre praktyki w radzeniu sobie z pajęczyną w uprawie pieczarek

Projekt BIOSCHAMP
-abstrakty z praktyki -

Nr 05.

Autorzy:

Jaime Carrasco - Kierownik ds. innowacji w CTICH

& Pablo Martínez – Kierownik projektu w CTICH

Kontakt: j.carrasco@ctich.com

Kraj/region: Hiszpania, La Rioja

Słowa kluczowe: #CobWeb #GrzybChoroba

#Grzyb #Biostymulator #Biogospodarka #Gospodarka okrężna

Problem

Od listopada 2021 roku epidemia Daktylium dotyka uprawy pieczarek w skali europejskiej. Dodatkowo wzrasta odporność tej choroby na powszechnie stosowane metody jej zwalczania. Na przykład w ramach projektu BIOSCHAMP wykryto szczepy Cladobotryum mycophilum odporne na powszechnie stosowaną i zalecaną substancję czynną metrafenon.

Rozwiązanie

Po pierwsze, działania mające na celu zapobieganie i leczenie choroby mają pozytywny wpływ na rozprzestrzenianie się choroby. Konidia Daktylium są łatwe do usunięcia z miejsc sporulujących. Zapobieganie musi uniemożliwić sporulację i rozproszenie konidiów z punktowych ognisk choroby.

Następnie projekt BIOSCHAMP zaleca również stosowanie specyficznych roztworów biostymulantów o aktywności przeciwgrzybiczej, aby zapobiec kiełkowaniu i rozwojowi czynnika sprawczego choroby: grzybn Cladobotryum spp.

Korzyści/Agaricus bisporus

Dobre praktyki uprawowe i roztwory biostymulantów stanowią alternatywne i skuteczne środki kontroli w celu zapobiegania chorobom.

Dobre praktyki w radzeniu sobie z pajęczyną w uprawie pieczarek

Zalecenia praktyczne

Głównym środkiem kontroli jest zapobieganie. Metody kontroli powinny mieć na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby.

(1) Zalecenia dotyczące konkretnych środków do zastosowania po pojawieniu się choroby:

- Utrzymywanie wilgotności względnej (RH) o 1-2% niższej niż zwykle, aby zapobiec kiełkowaniu konidiów i rozprzestrzenianiu się choroby.
- Unikać nawadniania kolonii chorobowych.
- Pokryć kolonie solą: nałożyć wilgotny papier na chore łatki i dodać do niego sól, aby uniknąć rozproszenia zarodników.
- Wyłączyć wentylatory lub zmniejszyć ich przepływ w pomieszczeniach uprawowych, w których występuje choroba.
- Filtrować całe powietrze, które wchodzi do pomieszczenia uprawy.
- Zaleca się filtrowanie powietrza wylotowego, aby zapobiec uwalnianiu się zarodników na zewnątrz obiektu uprawowego.

(2) Zalecenia dotyczące dobrych praktyk uprawy, koncentrujące się na zapobieganiu:

- Unikać pozostawiania rozkładających się owocników na grządkach grzybów.
- Usuwać trzony po zbiorze.
- Zamiatać podłogi i często sprzątać pomieszczenia do uprawy, utrzymywać podłogi w stanie wilgotnym.
- Unikać pozostawiania źródeł infekcji (odrzuconych lub chorych grzybów) w pobliżu upraw.
- Usuwaj zakażone grzyby tak szybko jak to możliwe.
- Dezynfekuj maszyny i urządzenia.
- Przeprowadzać zabiegi sanityzacji parą wodną lub środkami dezynfekcyjnymi na podłożu po uprawie in situ, przed jego usunięciem.
- Dezynfekcja obuwia przy wejściu i wyjściu z upraw.

(3) Zalecenia dotyczące stosowania biostymulantów:

Rozwiązanie to jest dostarczane w oparciu o dowody naukowe dotyczące początkowego źródła infekcji; leczenia zapobiegawczego konkretnych źródeł choroby; oraz zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się. Projekt BIOSCHAMP pracuje nad stworzeniem rozwiązań o takim zakresie.

O firmie BIOSCHAMP i niniejszym streszczeniu praktyki

Niniejsze streszczenie praktyki zostało opracowane w ramach projektu BIOSCHAMP, na podstawie formatu streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2022

Czas trwania projektu: od października 2020 do marca 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do wyzwań związanych z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania agromonicznego na pestycydy o 90%.